

ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ МОСКВЫ С ЦЕЛЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ АРЕАЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Круглова Е.В., Бочкова И.Ю.

Мытищинский филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана (МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана), e-mail: meloni151@gmail.com, frog-flower@yandex.ru

Аннотация. Круглова Е.В., Бочкова И.Ю. Изучение ассортимента древесных растений ботанических садов Москвы с целью выявления перспективных видов разных географических ареалов для использования на объектах ландшафтной архитектуры. Выбор древесных и кустарниковых растений для использования в городском озеленении проводится по разным критериям. Основным критерием оценки перспективности растений являются факторы зимостойкости и морозостойкости. В свое время территория бывшего СССР была поделена на отдельные зоны, для каждой из которых разрабатывались списки древесных и кустарниковых растений. Большие разработки в этом направлении проводились в ботанических садах, где исследовались не только местные, но и интродуцированные виды с целью их использования в озеленении городов. В данной работе приведены данные, полученные в результате исследования ассортимента ботанических садов города Москвы, с целью выявления перспективных видов, которые отсутствуют в ассортименте питомников, для расширения ассортимента растений, используемых на объектах ландшафтной архитектуры.

Ключевые слова: ботанический сад, питомники, географические ареалы, перспективные виды, озеленение.

Abstract. Kruglova E.V., Bochkova I.Yu. The study of the assortment of woody plants of the botanical gardens of Moscow in order to identify promising species of different geographical areas for use on objects of landscape architecture. At one time, the territory of the USSR was divided into districts, taking into account climatic indicators. The main criteria for dividing into such areas were the factors of winter hardiness and frost resistance, and for each of these zones, scientists developed lists of woody and shrubby plants, especially large developments in this direction were carried out in botanical gardens, where not only local but also introduced plants were studied for their use in urban landscaping. This work presents data obtained as a result of a study of the assortment of botanical gardens of the city of Moscow in order to introduce the use of little-known species in urban objects of landscape architecture.

Keywords: botanical garden, garden centers, arboretum, geographical areas, landscaping.

В результате изучения ассортимента современных питомников было выявлено, что большой ассортимент обеспечивается, не только за счет видов древесных и кустарниковых растений, но, в основном, за счет большого разнообразия сортов и декоративных форм. В то же время большое количество перспективных древесных видов, произрастающих на территориях ботанических садов Москвы – НОЦ Ботанический сад Петра I и Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук, прошедших проверку в течение длительного времени, отсутствуют в ассортименте отечественных питомников декоративных растений и, как следствие, на городских объектах общего пользования. Поэтому расширение ассортимента видов деревьев и кустарников для питомников актуально, в том числе и в плане импортозамещения.

Перспективность того или иного вида растения, выращиваемых в питомниках, складывается из нескольких показателей: возобновляемость материала (вегетативное и семенное размножение), способность растения выдерживать пересадку и формирование кроны, декоративность и инвазивность растения. В связи с интенсивной интродукцией инорайонного растительного материала вопрос об устойчивости интродуцентов по климатическим зонам широко обсуждается, не только учёными, но и практиками. Признается, что в большинстве случаев критическим фактором выживания древесных растений в открытом грунте при отборе перспективных видов является морозостойкость и зимостойкость [4].

В нашей стране ботанические сады используют методику Лапина П. И. и Сидневой С. В., в которой шкала по оценке зимостойкости делится на 7 баллов [2], где самый высокий показатель I – повреждений нет (растение не обмерзает), а самый низкий - VII – растение обмерзает полностью. В процессе изучения ассортимента древесных и кустарниковых видов ботанических садов г. Москвы, для дальнейшего исследования были отобраны виды, имеющие категорию зимостойкости I.

Определенный интерес представляет и изучение вопроса распределения отобранных перспективных видов по географическим ареалам их происхождения. Ареал – область распространения определённого таксона и анализ видов по их природному ареалу.

В коллекции НОЦ Ботанический сад Петра I произрастает 809 древесно-кустарниковых видов, из которых перспективными (по зимостойкости) оказались 38 видов. При этом 15 видов растений происходят из ареалов, находящихся за пределами нашей страны (табл. 1).

Таблица 1. Перспективные виды деревьев и кустарников из НОЦ Ботанический сад Петра I (Ботанический сад МГУ им М.В. Ломоносова на Ленинских горах)

Ареалы происхождения	Деревья, кол-во видов	Кустарники, кол-во видов
Районы на территории России		
Арктика	-	1. <i>Chosenia arbutifolia</i>
Европейская часть (включая бывшие страны СССР)	1. <i>Cotinus coggygria</i> 2. <i>Mespilus germanica</i> 3. <i>Rhamnus catharticus</i>	1. <i>Cornus mas</i> 2. <i>Grossularia reclinata</i> 3. <i>Staphylea pinnata</i> 4. <i>Caragana frutex</i> 5. <i>Salix caspica</i>
Западная Сибирь	1. <i>Rhamnus catharticus</i>	1. <i>Caragana frutex</i> 2. <i>Salix caspica</i> 3. <i>Sibiraea laevigata</i>
Восточная Сибирь	-	1. <i>Caragana frutex</i> 2. <i>Chosenia arbutifolia</i>
Дальний Восток	1. <i>Kalopanax septemlobum</i> 2. <i>Aralia mandshurica</i> 3. <i>Carpinus cordata</i> 4. <i>Malus mandshurica</i> 5. <i>Sorbus alnifolia</i>	1. <i>Chosenia arbutifolia</i> 2. <i>Crataegus pinnatifida</i> 3. <i>Physocarpus amurensis</i> 4. <i>Lonicera maackii</i> 5. <i>Prinsepia sinensis</i> 6. <i>Weigela praecox</i> 7. <i>Weigela middendorffiana</i>
Средняя Азия	-	1. <i>Euonymus nanus</i> 2. <i>Caragana frutex</i> 3. <i>Salix caspica</i> 4. <i>Sibiraea laevigata</i>
Кавказ	1. <i>Cotinus coggygria</i> 2. <i>Mespilus germanica</i> 3. <i>Rhamnus catharticus</i>	1. <i>Cornus mas</i> 2. <i>Grossularia reclinata</i> 3. <i>Staphylea pinnata</i> 4. <i>Caragana frutex</i> 5. <i>Salix caspica</i>
Районы за пределами нашей страны		
Северная Америка	1. <i>Mespilus germanica</i> 2. <i>Rhamnus catharticus</i> 3. <i>Gleditsia triacanthos</i> 4. <i>Hamamelis virginiana</i> 5. <i>Malus coronaria</i> 6. <i>Ptelea serrata</i> 7. <i>Ptelea trifoliata</i>	1. <i>Physocarpus malvaceus</i> 2. <i>Rubus odoratus</i> 3. <i>Rubus parviflorus</i> 4. <i>Shepherdia canadensis</i> 5. <i>Shepherdia argentea</i>

Азия (Китай, Япония)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cotinus coggygia</i> 2. <i>Crataegus pinnatifida</i> 3. <i>Kalopanax septemlobum</i> 4. <i>Aralia mandshurica</i> 5. <i>Carpinus cordata</i> 6. <i>Malus mandshurica</i> 7. <i>sorbus alnifolia</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Chaenomeles cathayensis</i> 2. <i>Chosenia arbutifolia</i> 3. <i>Physocarpus amurensis</i> 4. <i>Prinsepia sinensis</i> 5. <i>Weigela praecox</i> 6. <i>Weigela middendorffiana</i>
Средиземноморье	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cotinus coggygia</i> 2. <i>Mespilus germanica</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cornus mas</i> 2. <i>Grossularia reclinata</i> 3. <i>Lonicera alpigena</i> 4. <i>Staphylea pinnata</i> 5. <i>Morus nigra</i> 6. <i>Salix caspica</i>

В коллекции ГБС РАН насчитывается 1380 видов деревьев и кустарников, из которых были отобраны 55 видов, перспективных (по зимостойкости) для использования в условиях города Москвы из которых 27 видов также происходят их ареалов, находящихся вне зоны нашей страны (табл. 2).

Таблица 2. Перспективные виды деревьев и кустарников из Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН)

Ареал происхождения	Деревья, кол-во видов	Кустарники, кол-во видов
Районы на территории России		
Арктика	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Salix reticulata</i> 2. <i>Chosenia arbutifolia</i> 3. <i>Sorbus sambucifolia</i>
Европейская часть (включая бывшие страны СССР)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mespilus germanica</i> 2. <i>Betula lenta</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Staphylea pinnata</i> 2. <i>Salix reticulata</i> 3. <i>Tamarix ramosissima</i>
Западная Сибирь	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Halimodendron halodendron</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Salix reticulata</i> 2. <i>Salix rhamnifolia</i> 3. <i>Cotoneaster multiflorus</i> 4. <i>Ephedra equisetina</i>
Восточная Сибирь	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Salix reticulata</i> 2. <i>Salix rhamnifolia</i> 3. <i>Chosenia arbutifolia</i> 4. <i>Lespedeza bicolor</i>
Дальний Восток	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Populus simonii</i> 2. <i>Acer mono</i> 3. <i>Maackia amurensis</i> 4. <i>Carpinus cordata</i> 5. <i>Abies sachalinensis</i> 6. <i>Neillia sinensis</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Salix reticulata</i> 2. <i>Securinega suffruticosa</i> 3. <i>Chosenia arbutifolia</i> 4. <i>Euonymus macropterus</i> 5. <i>Prunus glandulosa</i> 6. <i>Salix schwerinii</i> 7. <i>Lespedeza bicolor</i> 8. <i>Syringa amurensis</i> 9. <i>Sorbus sambucifolia</i>

Средняя Азия	1. <i>Mespilus germanica</i> 2. <i>Populus simonii</i> 3. <i>Halimodendron halodendron</i>	1. <i>Euonymus nanus</i> 2. <i>Cotoneaster multiflorus</i> 3. <i>Ephedra equisetina</i> 4. <i>Tamarix ramosissima</i>
Кавказ	1. <i>Mespilus germanica</i> 2. <i>Corylus colurna</i> 3. <i>Halimodendron halodendron</i>	1. <i>Staphylea pinnata</i> 2. <i>Cotoneaster multiflorus</i> 3. <i>Ephedra equisetina</i> 4. <i>Tamarix ramosissima</i>
Районы за пределами нашей страны		
Северная Америка	1. <i>Betula alleghaniensis</i> 2. <i>Betula lenta</i> 3. <i>Zanthoxylum americanum</i> 4. <i>Aesculus octandra</i> 5. <i>Holodiscus discolor</i> 6. <i>Rhus typhina</i> 7. <i>Ostrya virginiana</i> 8. <i>Platanus occidentalis</i>	1. <i>Diervilla rivularis</i> 2. <i>Salix reticulata</i> 3. <i>Cladrastis lutea</i> 4. <i>Rubus deliciosus</i> 5. <i>Rhododendron canadense</i> 6. <i>Ribes glandulosum</i> 7. <i>Jamesia americana</i> 8. <i>Oemleria cerasiformis</i> 9. <i>Rubus parviflorus</i> 10. <i>Salix irrorata</i> 11. <i>Shepherdia canadensis</i>
Азия (Китай, Япония)	1. <i>Populus simonii</i> 2. <i>Ailanthus altissima</i> 3. <i>Acer mono</i> 4. <i>Maackia amurensis</i> 5. <i>Carpinus cordata</i> 6. <i>Abies sachalinensis</i> 7. <i>Neillia sinensis</i> 8. <i>Sorbus koehneana</i>	1. <i>Salix rhamnifolia</i> 2. <i>Cotoneaster multiflorus</i> 3. <i>Zabelia dielsii</i> 4. <i>Securinega suffruticosa</i> 5. <i>Ephedra equisetina</i> 6. <i>Chosenia arbutifolia</i> 7. <i>Tamarix ramosissima</i> 8. <i>Euonymus macropterus</i> 9. <i>Prunus japonica</i> 10. <i>Prunus glandulosa</i> 11. <i>Hydrangea bretschneideri</i> 12. <i>Salix schwerinii</i> 13. <i>Kolkwitzia amabilis</i> 14. <i>Syringa amurensis</i> 15. <i>Exochorda racemose</i> 16. <i>Sorbus sambucifolia</i>
Средиземноморье	1. <i>Mespilus germanica</i> 2. <i>Sorbus torminalis</i> 3. <i>Sorbus sudetica</i>	1. <i>Staphylea pinnata</i> 2. <i>Laburnum anagyroides</i>

	4. <i>Corylus colurna</i>	3. <i>Colutea arborescens</i> 4. <i>Tamarix ramosissima</i> 5. <i>Lespedeza bicolor</i>
--	---------------------------	---

Таким образом приведённые исследования позволили выделить 93 перспективных (по зимостойкости) видов деревьев и кустарников, которые можно рекомендовать для выращивания в питомниках и дальнейшего использования на объектах ландшафтной архитектуры города.

Большинство отобранных перспективных видов деревьев и кустарников из ассортимента ботанических садов происходят из дальневосточного и европейского районов нашей страны (37 видов), а также из зарубежных азиатских районов и североамериканской зон (65 видов).

Дальнейшие исследования предполагают детальное изучение отобранных перспективных (по зимостойкости) видов деревьев и кустарников по другим параметрам перспективности видов, в том числе по декоративным качествам, способам размножения и др.

1. Каталог растений древесных растений, выращиваемых в питомниках АППМ. – М.: АППМ, 2020. – 432 стр.
2. Лапин П.И., Сиднева С.В. Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений // Опыт интродукции древесных растений. – М.: ГБС АН СССР, 1973. – С. 7–67.
3. Соколов С.Я., Связева О.А. География древесных растений СССР. – М.: Наука, 1965. – С. 263.
4. Фирсов Г. А., Орлова Л. В. Хвойные в Санкт-Петербурге. – СПб.: Росток, 2008. – 336 с.
5. Якушина Э.И. Древесные растения в озеленении Москвы. – М.: Наука, 1982. – С. 158.